

LOGÍSTICA DE ENTREGA POR BICICLETA, UMA ANÁLISE SOB O OLHAR DOS CICLISTAS NA CIDADE DE SÃO PAULO

Peterson Rony Vicente de Matos^{1*}, Lucas Ramos Nogueira², Leonardo Baletta³, Eliacy Lélis

¹ FATEC-ZL, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil, matos.academico@gmail.com

² FATEC-ZL, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil, lcsnog95@gmail.com

³ FATEC-ZL, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil, leobalets15@gmail.com.br

⁴ FATEC-ZL, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil, eliacy.lelis@gmail.com

RESUMO. A Política Nacional de Mobilidade Urbana instituída em 2012 pelo Congresso Brasileiro, favorece a circulação de pedestres e ciclistas, com isso houve o surgimento de um nicho de negócio para realizar a logística de entrega por bicicleta. Este trabalho tem como objetivo geral analisar as variáveis que podem influenciar a distribuição, que utilizam a mobilidade por bicicleta, sob a perspectiva de ciclistas profissionais na cidade de São Paulo. Aplica-se como metodologia uma pesquisa descritiva exploratória empírica utilizando o método dedutivo, bem como uma pesquisa de campo através de um questionário afim de enriquecer o conteúdo. Os resultados mostram uma análise das variáveis sobre o perfil dos ciclistas, a idade, nível de instrução, e respeito da mobilidade por bicicleta observou-se o sistema de apoio, a infra estrutura, a segurança viária e os recursos básicos do ciclista e no que se refere a logística de entrega foram considerados, os principais problemas enfrentados durante as entregas, restrições de cargas, limite de quilometragem percorrida por dia e salário. Conclui-se que a logística de entrega por bicicleta está em consonância com a política nacional de mobilidade urbana, além de possibilitar redução de custos, contribuir com o meio ambiente e entregas mais rápidas.

Palavras-chave. *Ciclistas, Logística de Entregas, Mobilidade Urbana Sustentável.*

ABSTRACT. The National Urban Mobility Policy established in 2012 by the Brazilian Congress favors the movement of pedestrians and cyclists, with this, there was the emergence of a niche business to carry out the logistics of bicycle delivery. This paper has as its main objective to analyze the variables that can influence the distribution, which use mobility by bicycle, from the perspective of professional cyclists in the city of São Paulo. An empirical exploratory descriptive research using the deductive method, as well as field research through a questionnaire to enrich the content, applies as a methodology. The results show an analysis of the variables on the profile of cyclists the age, level of education, and respect for mobility by bicycle, the support system, infrastructure, road safety and basic resources of the cyclist were observed and as regards the delivery logistics were considered, the main problems faced during deliveries, cargo restrictions, mileage limit traveled per day and salary. It is concluded that bike delivery logistics are in line with the national urban mobility policy, in addition to enabling cost reduction, contributing to the environment and faster deliveries.

Keywords. *Cyclists, Delivery logistics, Sustainable Urban Mobility.*

1. INTRODUÇÃO

A exemplo de alguns países em desenvolvimento, no Brasil não há uma política de incentivo ao uso de meios de transporte alternativos, a fim de melhorar a mobilidade urbana, contudo ocorreu um acelerado processo de urbanização. Resultando em grandes centros urbanos, onde seus habitantes, precisam deslocar grandes distâncias, para trabalharem ou se divertirem e empresas logísticas vivem a realidade de custos altíssimos atrelados ao transporte de mercadorias.

Tendo em vista esse cenário o governo federal viu a necessidade de atuar a fim de favorecer a mobilidade urbana e através da promulgação da lei 12.587/2012 comumente chamada de Lei da Mobilidade Urbana, determina aos municípios com população igual ou superior a 20 mil habitantes, dentre outras, a tarefa de planejar e executar a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), visando o crescimento ordenado das cidades (BRASIL, 2012). A lei ainda determina a priorização dos modos de transportes não motorizados, os transportes ativos e os serviços de transportes públicos coletivos.

Atrelados aos entraves econômicos à implantação da lei de mobilidade urbana, nota-se, que significativa parcela da dificuldade encontrada para a efetivação de uma nova maneira de tratar a mobilidade urbana, remonta em especial ao modo como a população e seus representantes políticos veem os modais de transporte e o sistema viário como um todo.

1.1 PROBLEMAS DE PESQUISA

Segundo o Banco Mundial (2003) a quantidade de veículos por habitante cresce cerca de 15% a 20% ao ano em países em desenvolvimento, o que leva países como Brasil, Argentina e México possuírem taxa de motorização superiores à de países desenvolvidos. A logística de entrega pode se beneficiar de modos de transporte que se opõem ao tradicional veículo motorizado, como os transporte não motorizados e os transporte ativos.

Este cenário leva a seguinte pergunta de pesquisa. Quais aspectos que influenciam a logística de entrega por bicicleta para a mobilidade urbana sustentável na perspectiva dos ciclistas profissionais de distribuição na capital paulista?

1.2 OBJETIVOS

Baseando-se na questão proposta o objetivo geral é analisar as variáveis que podem influenciar a logística de entrega, que utilizam a mobilidade por bicicleta sob a perspectiva de ciclistas profissionais na cidade de São Paulo.

Os objetivos específicos são:

- Aprofundar os conhecimentos sobre a Mobilidade Urbana Sustentável;
- Conhecer os elementos de infraestrutura e fluxo na mobilidade da bicicleta e perfis dos ciclistas;
- Conhecer os recursos necessários para a logística de entrega no transporte terrestre;
- Definir as variáveis de análise da logística de entrega;
- Elaborar o questionário de pesquisa de opinião para os ciclistas profissionais;
- Aplicar a pesquisa na cidade de São Paulo;
- Realizar o tratamento e análise dos resultados;
- Propor melhorias na mobilidade por bicicletas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

A cidade de São Paulo uma das mais populosas do Brasil cuja estimativa é de 12 milhões de pessoas (IBGE, 2018a) ela possui a maior frota de veículos do país com 19 milhões de veículos (IBGE, 2018b). Ações como restrição de horário e veículos foram implantadas e impuseram grandes barreiras a movimentação de bens e mercadorias que impactam na configuração de veículos de cargas e no cumprimento dos prazos com custos competitivos. Na visão contemporânea da mobilidade urbana sustentável o mercado deve achar soluções que abarquem redução dos custos de distribuição logística, tempo de entrega e emissão de CO₂.

Conforme Brasil (2012), a lei 12.587/12 define que a Política Nacional de Mobilidade Urbana visa contribuir com o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana (SNMU).

Os objetivos da PNMU são apresentados no Quadro 1

QUADRO 1 – Objetivos da PNMU

- I. Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;
- II. Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;
- III. Proporcionar melhorias nas condições urbanas da população no que tange a acessibilidade e mobilidade
- IV. Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas nas cidades;
- V. Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana.

Fonte: Adaptado de Brasil (2012)

Os princípios que regem a SNMU estão descritos no Quadro 2.

QUADRO 2 – Objetivos da SNMU

- I. Acessibilidade universal;
- II. Desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais;
- III. Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;
- IV. Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano;
- V. Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da PNMU;
- VI. Segurança nos deslocamentos de pessoas;
- VII. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrente do uso dos diferentes modos e serviços;
- VIII. Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros;
- IX. Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.

Fonte: Adaptado de Brasil (2012)

O SNMU é definido pela lei de mobilidade urbana: “O SNMU é o conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do município.” (BRASIL, 2012, s.p.).

O termo Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável (DOTS) é a ação do estado para requalificar o espaço público visando atender os princípios da mobilidade urbana sustentável, que compreende o (Evers *et al.*, 2018):

- Desenho urbano que priorize o pedestre e o ciclista;
- Incentivo ao uso do transporte de massa;
- Restrição ao estacionamento e circulação do automóvel;
- Redefinir parâmetros de urbanismo com foco em cidades compactas, adensadas e conectadas.

Os princípios para planejamento do DOTS são apresentados na Figura 1.

Fonte: Os autores (2019)

Evers *et al.* (2018) elenca 8 pontos relevantes para o desenvolvimento da mobilidade urbana:

1. Caminhar: vias urbanas livres de obstáculos, dotada de boa iluminação e equipamentos urbanos somados a elementos paisagístico e fachadas ativas dos prédios modificam positivamente calçadas e espaços públicos, transformando-os em locais vibrantes, confortáveis e com segurança, que incentiva e promove a mobilidade básica de todos;
2. Pedalar: a segurança dos ciclistas está diretamente atrelada a um bom plano cicloviário que visa a redução de velocidade nas faixas de pedestre ou até mesmo que contemple a criação de pistas separadas às bicicletas. É de suma importância que haja uma rede completa de ciclovias e ciclofaixas, somadas a elementos adequados a produção de sombras, superfícies lisas, bicicletários com integração intermodal;

3. Conectar: possuir uma rede adensada para trajetos a pé ou por bicicletas resulta em conexões curtas e diretas, viabilizando melhores acessos as mercadorias, serviços e transportes coletivos;
4. Transporte Coletivo: incentivar o uso do transporte coletivo, através de um sistema rápido, regular e confiável e de alta capacidade (lotação), desestimula a utilização de veículos motorizados individuais. Com tudo é preciso o planejamento na construção de empreendimentos imobiliários de alta densidade próximos a estações de transportes de alta capacidade;
5. Compactar: reorganizar ou requalificar o espaço urbano atual permite aos residentes que morem próximos a seus empregos, escolas, serviços e outros destinos, promovendo a redução do tempo das viagens e as emissões veiculares;
6. Misturar: uma região misturada com usos residenciais e não residenciais ajuda na redução do número necessário de viagens e garantindo que o ambiente público seja animado e vibrante em todos os horários;
7. Adensar: intensificar o uso residencial e comercial nos entornos das estações de transportes de alta capacidade contribui com a garantia de que todos residentes e trabalhadores tenham acesso a um transporte de alta qualidade;
8. Promover Mudanças: tarifas adequadas de estacionamento e redução da oferta geral de vagas em vias públicas e em áreas privadas incentiva o uso do transporte coletivo, a pé ou de bicicleta.

2.2 MOBILIDADE POR BICICLETA

A mobilidade por bicicleta é o transporte ativo sendo priorizado por intermédio da implantação de infraestrutura que favoreça o trânsito de ciclistas nos deslocamentos diários. Este elemento abarca a criação, ampliação, alargamento e reformulação de calçadas, calçadões, ciclovias, ciclofaixas, bicicletários e outras estruturas que estimulem o uso de transportes ativos em conjunto com o transporte coletivo.

Segundo Evers et al. (2018), além da infraestrutura, é necessária que haja a garantia de um espaço urbano que viabilize um melhor relacionamento entre espaços privados e públicos, promovendo um ambiente mais convidativo ao transporte ativo, que contemple a previsão de edifícios com andares térreos comerciais e fachadas ativas, edificações do entorno que se relacione diretamente com o passeio público, notadamente o pavimento térreo, onde deve-se evitar trechos com muros cegos, cercas, gradis e demais elementos que inibem uma boa interação com os transeuntes.

Para Companhia de Engenharia de Tráfego (2018) explica os conceitos de:

1. As ciclorrotas são vias com intenso fluxo de ciclistas e que possuem importante papel na interligação da rede cicloviária. Sendo utilizadas em vias onde não há espaço físico que permita a instalação de uma ciclofaixa ou ciclovia, ciclorrotas são sinalizadas por retângulos vermelhos e o desenho de uma bicicleta em distâncias constantes ao longo da via;
2. Ciclofaixas normalmente instaladas em ruas em que a velocidade média permitida varia entre 40 km/h e 60 km/h, tratam-se de faixas contínuas pintadas na via sem obstáculos que as separam fisicamente do restante do espaço ou separadas por tachões.
3. Ciclovias são ideais para locais com tráfego intenso de veículos motorizados, onde a velocidade média supera os 60 km/h, recomenda-se a instalação de ciclovias, que são estruturas delimitadas fisicamente, separadas das pistas de veículos, geralmente por canteiros, grades ou meio-fio.

Para integrar as ciclovias ao restante da malha viária do município, são utilizadas as ciclofaixas e ciclorrotas. Segundo a CET (2018) a cidade de São Paulo possui 503,6 km de vias com ciclovias permanente, sendo 473,3 km de Ciclovias/Ciclofaixas e 30,3 km de ciclorrotas, vide figura 2.

FIGURA 2: Infraestrutura Ciclovitária da Cidade de São Paulo

Fonte: CET (2018)

2.3. LOGÍSTICA DE ENTREGA

Distribuição Física é o conglomerado de operações relacionadas ao fluxo de bens e mercadorias, desde o local de sua produção até o cliente final, bem como das informações associadas, garantindo que os tais produtos cheguem em boas condições comerciais, oportunamente a preços competitivos. A essência da distribuição física é levar os produtos até o consumidor com o nível de serviço almejado e com o menor custo possível (NOVAES, 2001).

Sobre as distribuições físicas, conforme Wanke (2011, p. 257), os custos interferem diretamente na formação de preços, simulações de cenários e gestão dos custos. Desta forma, a distribuição física não deve ser tida como atividade meramente trivial, dado que, ao fazer uso deste canal para agregar valor ao produto, espera-se que seja cumprida as exigências do cliente ao menor custo possível, somando esforços de toda a cadeia para o sucesso da atividade (LACERDA, 2000).

A distribuição de cargas em centros urbanos tem maior importância a cada dia, uma vez que o número de veículos nas vias é crescente com o tempo, aumentando os congestionamentos, problemas ligados à fluidez do tráfego e impactos ambientais e a saúde. Por outro lado, os estabelecimentos comerciais, muitas vezes devido ao custo do espaço, reduzem cada vez mais o tamanho de seus estoques fazendo com que a frequência de entregas aumente e, conseqüentemente, o número de veículos de entrega também cresça (PORTUGAL, 2007).

2.3.1. TRANSPORTE

O transporte pode ser considerado como sendo uma das principais atividades da logística de distribuição. As despesas com o departamento de transporte, em média, giram em torno dos 60% do total gasto com despesas logísticas (BOWERSOX et al., 2002).

Para Ballou (2006, p. 73), “a logística destinada a área de transporte representa o componente mais relevante em termos de custos logísticos à inúmeras organizações empresariais”. Durante a escolha do modal mais adequado deve-se considerar: os valores dos fretes; a confiabilidade; o tempo de trânsito; as perdas; os danos, ou seja, processar as referidas reclamações; as considerações de mercado do embarcador e as relativas aos transportadores (BALLOU, 2006). O modal a ser escolhido deve permitir a flexibilização e rapidez no atendimento ao pedido, com o menor custo possível, viabilizando a organização com maior nível de competitividade (NAZÁRIO, 2000).

Conforme Fleury, Wanke e Figueiredo (2000, p. 125), “[...] o transporte é, geralmente, o grande responsável pela maior parte dos custos logísticos. Dado esse motivo, há uma enorme e contínua preocupação para reduzi-los”. Neste cenário podemos destacar a intermodalidade, os operadores logísticos que são capazes de promover economias ao compartilhar sua capacidade e seus recursos de movimentação com múltiplos clientes.

2.3.2. *OUTSOURCING* NAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS DE ENTREGAS

Frente ao crescimento no nível de complexidade dos processos logísticos e da aceitação de que tais processos são fatores que impulsionam a competitividade, o *outsourcing* nestas atividades surge como uma alternativa ao crescimento da organização.

Para Pires (2010), *outsourcing* é o processo onde parte da produção ou serviços utilizados por determinada empresa é executado por um fornecedor externo, mediante um relacionamento colaborativo e interdependente, possibilitando que a empresa cliente direcione seus recursos no desenvolvimento de suas principais competências de negócios.

Atualmente é nítida a aceitação do *outsourcing* por parte das empresas, pequenas ou grandes, onde estas companhias, aderem a prática de definirem contratados como prestadores de serviços que forneçam suportes, sejam em atividades de baixa ou alta complexidade, como armazenagem, transporte, dentre outras (POWER et al., 2007).

2.3.2. ROTEIRIZAÇÃO

A palavra roteirização tem sua utilização equivalente ao termo de origem inglesa *routing* que define o processo de determinar uma ou mais rotas de paradas que deverão ser cumpridas pelos veículos da frota. Para Ballou (2006), a elaboração de boas soluções aos problemas de roteirização e programação de veículos está cada vez mais complexa, dado elevado crescimento das restrições, tais como: janela de tempo, múltiplos modelos de caminhões possuindo diversas capacidades de transporte de cargas em peso e cubagem, tempo máximo de permanência ao volante em cada roteiro, alterações nas permissões de velocidades máximas das vias em diferentes zonas, barreiras de tráfegos (alagamentos, desvios, pontes e viadutos) e os intervalos para o motorista são algumas das várias considerações que influenciam diretamente na definição de um roteiro.

Considerando tal realidade fica evidente a necessidade de projetar uma rede de distribuição entre os pontos de entrega, que minimize os custos oriundos da movimentação de cargas no tempo (estoques) e espaços (transportes), tarefa essa que é objetivo da logística. Partindo dessas primícias foram desenvolvidas ferramentas que auxiliam os gestores em tal missão, dentre elas a ferramenta de roteirização, que auxilia os gestores de transportes (RAVAGNOLLI, 2006).

3. METODOLOGIA

A pesquisa possui um perfil descritivo exploratório empírico, porque o tema proposto é inovador e possui baixo índice de publicações a respeito, bem como o contexto de bicicleta na logística de entrega é um elemento que merece atenção e mais estudos. Dada a relevância da temática será realizada uma pesquisa bibliográfica com método dedutivo sobre os temas: Mobilidade urbana sustentável, entrega por bicicleta e logística de entrega que são referência para a compreensão dos resultados da pesquisa. Segundo Gil (2008), o método dedutivo parte de princípios reconhecidamente verdadeiros e indiscutíveis, possibilitando chegar-se a conclusões de maneira nítida e categórica, ou seja, em função exclusivamente de sua lógica.

Na pesquisa de campo foi aplicado um questionário conforme o quadro 3, para o público alvo de ciclistas profissionais na cidade de São Paulo que atuam, mais precisamente, na região do Tatuapé no entorno da praça Silvio Romero e nos entornos das avenidas Brigadeiro Faria Lima e Paulista.

O questionário é composto por 26 questões, divididas em três grupos, sendo o primeiro, perfil do entrevistado, para fundamentar a estratificação dos dados, o segundo, mobilidade por bicicleta e o terceiro grupo, logística de entrega, este foi impresso para pesquisa em contato direto com 50 ciclistas profissionais em seus respectivos locais de trabalho, no período de 30 dias no mês de setembro do ano de 2019. Os resultados serão tratados na base Excel mediante pesquisa com abordagem quantitativa, aplicando estatística descritiva na elaboração dos gráficos. As respostas dissertativas serão utilizadas com análise de conteúdo utilizando o método dedutivo para tratamentos dos dados quantitativos.

Para Knechtel (2014), a pesquisa quantitativa é uma modalidade de pesquisa que atua sobre um problema humano ou social, sendo baseada no teste de uma teoria e composta por um conjunto de variáveis quantificadas em números, no qual são analisados de maneira estatística, com o intento de poder estabelecer as generalizações previstas na teoria que, se sustentam ou não. Onde o pesquisador realiza uma investigação com base na quantificação dos dados e mensura as opiniões e informações fazendo uso de recursos estatísticos, tais como, porcentagem, média, mediana e desvio padrão.

Este método de pesquisa é comumente utilizado em pesquisas no âmbito social, econômico, comunicação, mercadológico e administrativo. Sendo uma pesquisa ligada a investigação empírica-descritiva, quando se objetiva a descoberta e classificação da relação entre as variáveis, as relações de causa e efeito entre os diferentes fenômenos (KNECHTEL, 2014).

QUADRO 3. Estrutura do questionário

Tema	Autores/Ano	Pergunta
Perfil do Respondente	Autores (2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempo de Experiência? 2. Faixa Etária? 3. Grau de Instrução? 4. Dias de Trabalho? 5. Horário de Trabalho?
Mobilidade por Bicicleta	Brasil (2012) Evers <i>et al.</i> (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Possui dispositivo de armazenagem para os equipamentos pessoais? 2. Possui acesso a áreas de manutenção? 3. Foram necessárias alterações na bicicleta para o transporte de cargas? 4. Onde fica a bicicleta no momento da descarga? 5. Qual o percentual do trajeto possui ciclovia ou ciclofaixa? 6. Quais equipamentos de segurança são utilizados? 7. Qual a frequência de utilização dos equipamentos de segurança? 8. Possui treinamentos sobre leis de trânsito? 9. Utiliza bicicletas elétricas? 10. Possui habilitação para condução de bicicletas elétricas? 11. Quem é o proprietário da bicicleta? 12. Possui seguro para acidentes pessoais? 13. Possui seguro para a bicicleta? 14. Contribui para o INSS?
Logística de Entregas	Bowersox <i>et al.</i> (2002) Ballou (2006) Fleury, Wanke e Figueiredo (2000) Lacerda (2000) Nazário (2000) Novaes (2001) Pires (2010) Portugal (2007) Power <i>et al.</i> (2007) Wanke (2011)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quais problemas são enfrentados durante as entregas? 2. Há restrições de cargas? 3. Qual o limite diário de km? 4. Qual o seguimento de cargas? 5. Qual a faixa salarial? 6. Qual o perfil de renda?

FONTE: Autores (2019)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O perfil dos ciclistas, a mobilidade por bicicleta e a logística de entrega encontrada na cidade de São Paulo, poderá ser melhor compreendida mediante esta análise. Durante a estratificação dos dados levou-se em consideração o grau de instrução e idade dos ciclistas entrevistados.

4.1. PERFIL DOS CICLISTAS

Nesta análise, levou-se em conta o perfil dos ciclistas, de forma isolada a idade e o grau de instrução e, num segundo momento, o comparativo entre idade e grau de instrução. Como exibido no gráfico 1, a maioria dos ciclistas, há 30 ciclistas ou 60% dos entrevistados têm o ensino fundamental, em seguida com 34% estão os ciclistas que possuem ensino médio, essa diferença aumenta se comparado aos ciclistas com nível técnico e superior incompleto, que somados não ultrapassam os 6% dos entrevistados. Não foi encontrado nenhum ciclista com maior escolaridade nesta amostragem.

GRÁFICO 1: Grau de instrução

FONTE: Autores (2019)

No quesito idade, os ciclistas que possuem idade entre 18 e 24 anos, representam 56% da amostra, sendo seguido pelo grupo de ciclistas que tem entre 24 e 30 anos, apenas 2% do total possuem 30 anos ou mais. Conforme exibe o gráfico 2.

GRÁFICO 2: Idade

FONTE: Autores (2019)

Quando comparado à idade e o grau de escolaridade dentro o grupo que possui entre 18 e 24 anos, 30% possui apenas o ensino fundamental, 22% possui o ensino médio e 4% possuem ou ensino de nível técnico completo ou ensino de nível superior incompleto. Do grupo com idade entre 24 e 30 anos o percentual se mantém em 30%, porém numa amostragem menor com 21 profissionais, fazendo com os 30% tenha maior representatividade, neste mesmo grupo os ciclistas com ensino médio totalizam 12%. Nível superior foi encontrado apenas um ciclista no grupo com idades entre 30 e 36 anos, 2% sobre a amostra, neste grupo não foram identificados outros níveis de instrução. Conforme gráficos 3,4.

A maior parte dos ciclistas profissionais de entrega possuem baixo índice de instrução, fator esse que poderia justificar o alto índice deste perfil de profissional nessa atividade laboral, devido as exigências, impostas, pelo mercado de trabalho por maiores níveis de escolaridade em outros segmentos.

GRÁFICO 3: Grupo com idade entre 18 e 24 anos.

FONTE: Autores (2019)

GRÁFICO 4: Grupo com idade entre 24 e 30 anos.

FONTE: Autores (2019)

4.2. MOBILIDADE POR BICICLETA

No que tange a mobilidade por bicicleta na logística de entrega, foram observados os pontos: sistemas de apoio ao ciclista profissional; a infraestrutura necessária ao trabalho, trajeto percorrido, momento da entrega e o aguardo de pedidos; segurança viária e recursos básicos aos ciclistas.

4.2.1. SISTEMA DE APOIO

Quando perguntados sobre a existência de um local destinado ao armazenamento de pertences pessoais, como mochila, roupa, capa de chuva e equipamentos para manutenção da bicicleta 92% do total de entrevistados responderam que não possuem nenhum local, onde possam deixar seus pertences em segurança. Apenas 8% afirmam que possuem tal local, sendo fornecido pela empresa.

GRÁFICO 5: Local de armazenagem para itens pessoais.

FONTE: Autores (2019)

Quando questionados sobre como realizam a manutenção e quem arca com os custos para tal, 86% afirmaram que ambos são absorvidos por eles próprios, já os 14% restantes, afirmam que não realizaram nenhum tipo de manutenção, mas assumem todos os custos caso venham realizar.

GRÁFICO 6: Responsável pela manutenção

FONTE: Autores (2019)

Por se tratar de uma atividade de transporte de cargas, e a grande parte da população não possuírem bicicletas destinadas a tal transporte, 100% dos entrevistados afirmam que fizeram adaptações em suas bicicletas.

GRÁFICO 7: Onde deixar a bicicleta durante uma entrega

FONTE: Autores (2019)

4.2.2. INFRAESTRUTURA

Considerando ciclofaixas, ciclovias e as ciclorrotas. Dos ciclistas, 76% afirmam ter no máximo 30% do trajeto e 20% dizem ter de 30% a 50% e 4% diz ter mais 50% do trajeto.

GRÁFICO 8: Percentual do trajeto com ciclovias ou ciclofaixas

FONTE: Autores (2019)

4.2.3. SEGURANÇA VIÁRIA

Conforme analisado, 42% não faz uso de equipamentos de proteção individual, 34% faz uso esporádicos e 24% usa regularmente.

GRÁFICO 9: utilização de equipamentos de segurança individual.

FONTE: Autores (2019)

No quesito legislação de trânsito, 68% dos entrevistados afirmam possuir treinamento e 32% estão na contramão, atuando sem nenhum conhecimento.

GRÁFICO 10: Treinamento sobre a legislação de trânsito

Fonte: Autores (2019)

O tipo de bicicleta mais utilizada, com 76% do total é a tradicional e 24% de bicicletas elétricas.

GRÁFICO 11: Tipos de bicicletas

FONTE: Autores (2019)

Todos os entrevistados afirmam desconhecer a exigência da habilitação para condução de bicicletas elétricas, talvez por isso 24% dos entrevistados estão em situação irregular, ou seja, 12 ciclistas.

4.2.4. RECURSOS BÁSICOS DO CICLISTA

No que tange a seguro de vida 78% declaram possuí-lo e 22% afirmam não ter nenhum tipo de seguro. Dos que possuem seguro de vida, 60% possuem apenas o ensino fundamental, 34% tem o ensino médio concluído e 6% possuem ensino técnico concluído ou ensino superior incompleto.

GRÁFICO 12: Seguro de vida

FONTE: Autores (2019)

Dada a natureza do trabalho e por não possuírem carteira assinada apenas 42% dos entrevistados realizam a contribuição para o INSS, já o restante 58% afirmam que não contribuem.

GRÁFICO 13: Contribuição para o INSS

FONTE: Autores (2019)

4.3. LOGÍSTICA DE ENTREGA

Esta organização das questões visa compreender a realidade da logística de entrega por bicicleta do ponto de vista dos próprios ciclistas profissionais. Visando melhor compreensão deste cenário, as questões buscam esclarecer pontos sobre os problemas enfrentados durante as entregas, se há restrições de cargas neste modo de transporte, qual o limite máximo de quilometro percorrido por dia, segmento de carga, por se tratar de uma atividade profissional, busca-se identificar a média salarial e como os ciclistas encaram essa atividade, como sendo a principal fonte de renda ou complemento.

Dentre as principais dificuldades declaradas pelos profissionais estão as condições das vias com 54%, com 20% está o conflito com veículos motorizados e 14% dos entrevistados listaram as condições das vias e o conflito com veículos motorizados como sendo a maior dificuldade, a falta de um lugar seguro para deixar a bicicleta durante a entrega e a preocupação com roubos e furtos, são preocupações de 12% dos entrevistados.

GRÁFICO 14: Dificuldades encontradas durante as entregas

FONTE: Autores (2019)

Quando questionados sobre a existência de restrições de carga 76% dos entrevistados declaram não haver restrições sobre a natureza da carga, mas no que tange as características físicas como tamanho e peso, a cubagem está condicionada as dimensões da mochila 70cm x 40cm x 45cm e o peso não pode ultrapassar 4 quilos. Já 24%, afirmam que filtram os pedidos baseados no peso e volume.

GRÁFICO 15: Restrições de cargas

FONTE: Autores (2019)

O percentual de ciclistas que rodam acima de 50 quilômetros por dia é de apenas 8% dos que possuem bicicletas tradicionais, quando olhamos o praticado por ciclistas que possuem bicicletas elétricas esse percentual é de 75% e ainda os 25% percorrem de 30 a 50 quilômetros diariamente. Vide gráfico 16.

GRÁFICO 16: Quilômetros rodados por dia por ciclista com bicicleta elétrica.

FONTE: Autores (2019)

Sobre o segmento das cargas transportadas 94% transportam alimentos, 6% documentos e fármacos.

GRÁFICO 17: Segmentos das Cargas

FONTE: Autores (2019)

O valor do faturamento mensal de 58% é de um salário mínimo e meio, 30% dois salários mínimos.

GRÁFICO 18: Faturamento Mensal

FONTE: Autores (2019)

Sobre como encaram esse trabalho 100% responderam que esta é a única fonte de renda.

5. CONCLUSÃO

A realidade da mobilidade urbana atual nos grandes centros é caótica, o que reflete diretamente no trânsito de pessoas e mercadorias, trazendo consigo baixos índices de qualidade de vida das pessoas e qualidade dos serviços de entregas prestados. Neste sentido a bicicleta assume uma função de suma importância como meio de locomoção de pessoas ou cargas. Poucas pesquisas buscam identificar o perfil dos ciclistas de entrega, bem como mobilidade urbana sustentável ou até mesmo a segmentação de trabalho destes profissionais.

No que tange ao perfil dos ciclistas, nota-se que a grande maioria é de jovens com idades entre 18 e 24 anos e com baixo nível de instrução. Esta terceirização de entregas por ciclistas é inclusiva, devido ao fato de que esse perfil de profissional teria dificuldade de obter uma boa colocação no mercado.

Na mobilidade urbana as maiores dificuldades estão: na ausência de locais onde os profissionais possam deixar seus pertences em segurança; na necessidade de realizar adaptações nas bicicletas; para que estejam aptas ao exercício da função; o fato é que todos os custos com manutenção são

absorvidos pelos ciclistas e há ausência de preocupação com a própria segurança por parte deles. No quesito logística de entrega fica nítido que as maiores dificuldades enfrentadas pelos ciclistas profissionais de entrega estão associadas a: má condições das vias, seguida pelo conflito entre veículos motorizados, a ausência de locais para estacionamento das bicicletas no ato das entregas e a preocupação com roubos e furtos.

Contudo a logística de entregas por bicicletas tem espaço para crescer, dada a realidade da mobilidade urbana nos grandes centros, a preocupação com o meio ambiente e a necessidade de criar meios alternativos a entregas de mercadorias, indicam que esse modo de transporte tem tudo para se efetivar no mercado. Porém é necessário que haja maiores investimentos por parte do poder público na efetivação das propostas já existentes e que sejam desenvolvidos mais projetos que visem a circulação de transporte não motorizado por toda a cidade e não apenas nas regiões centrais, negligenciando as periferias.

Na contramão do modelo tradicional de logística de entrega com veículos motorizados que impõe altíssimos custos ao processo de transporte, a logística de entrega por bicicleta pode reduzir custos, contribuir diretamente com a redução da poluição ambiental, uma vez que não emite CO₂, além de permitir entregas em menor tempo.

REFERÊNCIAS

BANCO MUNDIAL. **Cidades em movimento: estratégia de transporte urbano do Banco Mundial**. São Paulo: Sumatra Editorial, 2003. p. 09.

BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial**. 5.ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BRASIL. **Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana**, 2019. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112587.htm>. Acesso em 10 novembro 2019.

BOWERSOX, D.J.; COOPER, M. B.; CLOSS, D.J. **Gestão logística de cadeias de suprimentos**. New York: Bookman, 2002. p. 43-69.

COMPANHIA DE ENGENHARIA E TRÁFEGO DE SÃO PAULO – CET-SP. **Mapa de infraestrutura cicloviária na cidade de São Paulo**, 2018. Disponível em: <<http://www.cetsp.com.br/consultas/bicicleta/mapa-de-infraestrutura-ciclovitaria.aspx>>. Acesso em 14 de setembro de 2019.

EVERS, H.; BETTI, L.; AZEREDO, L.; FERNANDES, C. S.; RODRIGUES, G. P.; MONTANDON, D. T. **WRI Brasil - CIFF: DOTS nos planos diretores, guia para inclusão do Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável no planejamento urbano**, 2018. Disponível em: <https://wribrasil.org.br/sites/default/files/DOTS_nos_Planos_Diretores_abr18.pdf>. Acesso em 10 outubro 2019.

FLEURY, Paulo Fernando; WANKE, Peter; FIGUEIREDO, Kleber Fossati. **Logística empresarial: a perspectiva brasileira**. São Paulo: Atlas, 2000.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

IBGE. **Cidades, São Paulo, SP, Panorama**, 2018a. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama>>. Acesso em 10 setembro 2019.

IBGE. **Frota de veículos em São Paulo**, 2018b. Disponível em <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/pesquisa/22/28120?tipo=ranking&ano=2018&indicador=28122>>. Acesso em 14 de setembro de 2019.

KNECHTEL, Maria do Rosário. **Metodologia da pesquisa em educação**: uma abordagem teórico-prática dialogada. Curitiba: Intersaberes, 2014.

LACERDA, L. Armazenagem estratégica: analisando novos conceitos. In: FLEURY, P. F.; WANKE, P.; FIGUEIREDO, K. F. **Logística empresarial: a perspectiva brasileira**. São Paulo: Atlas, 2000. p. 154-160.

NAZÁRIO, P. Papel do transporte na estratégia logística. In: FLEURY, P. F.; WANKE, P.; FIGUEIREDO, K. F. **Logística empresarial: a perspectiva brasileira**. São Paulo: Atlas, 2000. p. 126-132.

NOVAES, Antônio Galvão, **Logística e gerenciamento na cadeia de distribuição**: Antônio Galvão Novaes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007

PIRES, S.R. **Supply Chain Management**, 2010. Disponível em: <http://www.numa.org.br/conhecimentos/Conhecimentos_port/pag_conhec/supply_chain_v5.html>. Acesso em 15 de outubro 2019.

PORTUGAL, F. C. A. **Influência da Legislação no Transporte Urbano de Carga na Cidade do Rio de Janeiro**. Dissertação mestrado em engenharia de transporte, Rio de Janeiro: Coppe/UFRJ, 2007.

POWER, D.; SHARAFALI, M.; BHAKOO, V. Adding value through outsourcing: contribution of 3PL services to customer performance. **Management Research News**, v. 30, n. 3, p. 228-235, 2007. Acesso em: 18 de outubro 2019.

RAVAGNOLLI, L. L. **Roteirizadores para operadores logísticos: definição e apresentação**. Jaú: Centro Paula Souza, 2006, 86 p.

TOZONI-REIS, Marília Freitas de Campos. **Metodologia da pesquisa científica**. Curitiba: IESDE, 2007.

WANKE, Peter. **Logística empresarial: a perspectiva brasileira**. São Paulo: Atlas, 2011